

КРОПИНОВА Елена Геннадиевна

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (Калининград, РФ)
доктор географических наук, доктор экономики (Франция), доцент;
e-mail: kropinova@mail.ru*

АЛЕКСЕЕВА Виктория Сергеевна

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (Калининград, РФ)
студент, член Российского союза писателей; e-mail: vishnia-sakura@mail.ru*

ЗАХАРОВ Станислав Евгеньевич

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (Калининград, РФ)
аспирант; e-mail: stas.zaharov.97@mail.ru*

КИНОРИБЕЙТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ КИНОИНДУСТРИИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА И ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Статья посвящена кинорибейтам – одной из наиболее эффективных форм финансового стимулирования кинопроизводителей, предполагающая возврат части фактически понесённых расходов, активно используемая регионами России для привлечения кинокомпаний к съёмкам фильмов с целью популяризации их туристических возможностей (ресурсов). Рассматриваются возможности кинорибейтов как инструмента интеграции регионального туризма и литературы на примере российского и зарубежного опыта. Раскрываются результаты анализа актуальности использования системы рибейтов для повышения туристской привлекательности регионов, приведены критерии предоставления государственной поддержки кинокомпаниям в Калининградской области. Обоснована экономическая эффективность данного вида финансового стимулирования кинопроизводства для социально-экономического развития регионов. Проведён анализ развития киноиндустрии на территории Калининградской области – одного из самых востребованных регионов России для кинопроизводства, выполнена систематизация ресурсов, наиболее популярных в кинопроизводстве региона. Приведены уникальные факты из интервью с исполнительным директором Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Предложены варианты интеграции литературы, туризма и киноиндустрии в регионе. Обозначены рекомендации по дальнейшему развитию кинопроизводства как действенного инструмента развития регионального туризма.

Ключевые слова: кинорибейт, литература, киноиндустрия, туризм, интеграция, региональное развитие

Для цитирования: Кропинова Е.Г., Алексеева В.С., Захаров С.Е. Кинорибейты как инструмент интеграции киноиндустрии, регионального туризма и литературы (на примере Калининградской области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №3. С. 64–75. DOI: 10.5281/zenodo.10076710.

Дата поступления в редакцию: 17 апреля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2023 г.

UDC 911.3:791.44 EDN: SZXWVU
DOI: 10.5281/zenodo.10076710

Elena G. KROPINOVA

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Geography, Doctor on Economics (France), Associate Professor;
e-mail: ekropinova@kantiana.ru

Victoria S. ALEKSEEVA

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia)
Student, The Member of the Writers' Union of Russia; e-mail: vishnia-sakura@mail.ru

Stanislav E. ZAKHAROV

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia)
PhD student; e-mail: stas.zaharov.97@mail.ru

MOVIE RIBATES AS INTEGRATION TOOL FOR THE FILM INDUSTRY, REGIONAL TOURISM AND LITERATURE (THE CASE FOR THE KALININGRAD REGION)

Abstract. *The article is devoted to movie rebates – one of the most effective forms of financial incentives for film producers, involving the return of part of the actual expenses incurred, actively used by the regions of Russia to attract film companies to shoot films in order to popularize their tourist opportunities (resources). The possibilities of film rebates as a tool for the integration of regional tourism and literature are considered using the example of Russian and foreign experience. The results of the analysis of the relevance of using the rebate system to increase the tourist attractiveness of the regions are disclosed, the criteria for providing state support to film companies in the Kaliningrad oblast are presented. The economic efficiency of this type of financial stimulation of film production for the socio-economic development of regions is substantiated. The analysis of the development of the film industry in the Kaliningrad region, one of the most popular regions of Russia for film production, was carried out, the systematization of the resources most popular in the region's film production was carried out. Unique facts from an interview with the executive director of the Association of Film and Television Producers are given. Variants of integration of literature, tourism and the film industry in the region are proposed. Recommendations for the further development of film production as an effective tool for the development of regional tourism are outlined.*

Keywords: *movie rebates, literature, film industry, tourism, integration, regional development*

Citation: Kropinova, E. G., Alekseeva, V. S., & Zakharov, S. E. (2023). Movie rebates as integration tool for the film industry, regional tourism and literature (the case for the Kaliningrad region). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(3), 64–75. doi: 10.5281/zenodo.10076710. (In Russ.).

Article History

Received 17 April 2023
Accepted 20 October 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Актуальность использования кинокрибейтов для повышения туристской привлекательности страны (региона)

Страны мира и отдельные регионы получают значительный социально-экономический эффект от создания фильмов на их территории, поскольку процесс съёмок создаёт условия для развития экономики и других отраслей. Одним из видов поощрения и привлечения работников киноиндустрии являются кинокрибейты. Данная компенсация является возмещением части затрат съёмочным компаниям (иностранным, местным) на создание продукции на территории страны, региона. Подобные программы действуют более чем в 40 странах мира. В каждом регионе продюсерам предлагают свои особые условия. Бывает, что киноиндустрии компенсируют до трети средств, потраченных на производство фильмов. А в Республике Фиджи, например, компенсация составляет до 75%¹.

Каждое кинопроизводство в отдельно взятом регионе или стране является крупной инвестицией и вносит вклад в развитие региона, поскольку в процессе съёмок создаются новые рабочие места, развивается туристская инфраструктура, строятся декорации, которые также могут стать местом притяжения туристов. Развитие кинопроизводства влияет на увеличение туристского потенциала. В качестве примера можно привести фильм «Властелин колец» Питера Джексона. После выхода данной кинокартины турпоток в Новую Зеландию с 2000 по 2004 гг. вырос на 40%. А фанаты «Игры престолов» только в 2018 г. внесли в экономику Северной Ирландии более \$61 млн¹. Ярким примером в Российской киноиндустрии является фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. После показа фильма турист-

ский поток в пос. Териберка в Мурманской области значительно увеличился. Основным объектом, интересующим туристов, стал скелет кита. На доходы, полученные от туризма, в посёлке Териберка, построили четыре гостиницы¹.

По мнению министра культуры и туризма Калининградской области Андрея Ермака, сериал «Жёлтый глаз тигра» стимулировал турпоток в область. Он отметил, что сериал сработал на 100% как реклама². После его просмотра, поездками в Калининград заинтересовалось большое количество туристов, и именно просмотр сериала стал поводом для путешествия. Эту информацию подтвердили многие отельеры^{1,2}. Киноиндустрия – «это живые деньги, это рабочие места, это эмоции» – таково мнение многих официальных лиц³.

Изученность вопроса

По мере того, как регионы стали всё активнее вовлекаться в борьбу за кинопроизводство на своей территории, эксперты стали больше изучать феномен этого явления. Основными вопросами изучения стали: история развития системы крибейтов [2, 3, 7], влияние крибейтов на повышение имиджа и туристической привлекательности регионов [4, 5], анализ роста туристического потока и, как следствие, анализ экономического эффекта от внедрения системы крибейтов в регионах и даже странах [1, 5, 8, 9]. История крибейтов достаточно подробно представлена на Официальном сайте «Кинореporter»¹. Однако, действительно углублённый анализ зарубежного опыта финансового стимулирования привлечения киноиндустрии представлен в работах В.В. Покидко [7], О.Д. Антонова [3], П.А. Алексеевой и П.А. Булочникова [2]. Особый интерес представляют сравнитель-

¹ Официальный сайт «Кинорепортёр». URL: <https://kinoreporter.ru/kak-ustroena-sistema-ribejtov-v-kino/> (Дата обращения: 18.01.2023).

² Официальный сайт Информационного агентства ТАСС. URL: <https://tass.ru/ekonomika/6485696> (Дата обращения: 20.01.2023).

³ В. Мединский: Минкультуры готово максимально помогать в введении крибейтов в России // Официальный сайт Министерства культуры РФ. 7.06.2019. URL: https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_medinskiy_ministerstvo_gotovo_maksimalno_pomogat_v_vvedenii_ribejtov_v_rossii/ (Дата обращения: 07.01.2023).

ные показатели объёма рибейтов по странам мира. Для органов власти, курирующих киноиндустрию, этот вопрос является наиболее актуальным. С этих позиций интересна работа, проведённая П. Алексеевой и П. Булочниковым [2]. Авторы систематизировали данные по 31 европейской стране. Так, рибейты варьируют от 20% (практикуется в Германии, Испании, Швейцарии, Чехии, Латвии, Грузии и др.) до 35% (Нидерланды) и даже до 42% (Бельгия) [2]. При этом объём возврата не превышает 50%, как это и рекомендовано в «Кинокоммуникациях» Европейской комиссии: «Сумма помощи в принципе должна быть ограничена 50% производственного бюджета, за исключением случаев сложных и малобюджетных фильмов»⁴. Этот опыт начинает активно внедряться и в России, так В.В. Покидко [7] приводит пример таблицы с критериями расчёта возвратных средств для Кабардино-Балкарии, опираясь на пример Венгрии, где органы власти ввели ограничения на расходы, превышающие определённый процент в структуре бюджетов медиапроектов, такие как: издержки авторского права и приобретение прав выше 4% бюджета, плата продюсерам выше 4% бюджета, маркетинговые и рекламные расходы свыше 16 тыс. евро или 2% от бюджета и т.д. А.И. Янкович и Н.С. Морозова [9] предлагают собственную концепцию по привлечению иностранных кинокомпаний. А.А. Шакун [8] делает оценку эффективности государственной поддержки отечественной киноиндустрии и даёт рекомендации по её развитию.

Особое внимание уделяется роли киноиндустрии в стимулировании притока туристов. Так, например, согласно информации органа, курирующего туризм в Северной Ирландии, каждый шестой иностранный посетитель региона был вдохновлён

идеей отправиться в регион в 2018 г. просмотром киноэпопеи «Игры престолов». Впечатляла при этом и география путешествий – в Северную Ирландию прибывали туристы из нехарактерных до этого регионов: со всех уголков земного шара, включая Индию, Северную Америку, Китай, Австралию и самые разнообразные регионы Европы, а их расходы только в 2018 г. составили более 50 млн. евро⁵. Не случайно одним из перспективных направлений туристской политики Великобритании для макрорегиона в настоящее время предлагается именно кинотуризм [6]. Это даёт основания согласиться с Д.А. Гарбуз и А.Ю. Анохиным [4], Е.Л. Драчевой и А.В. Мельцовым [5], которые рассматривают кинотуризм как одну из возможных технологий повышения туристской привлекательности региона (Калининграда и Москвы соответственно).

История рибейтов

Распределением средств и прочими организационными вопросами занимаются специальные кинокомиссии. Первые подобные организации возникли в США и Канаде ещё в 1940-е гг. В те времена они решали довольно прозаические задачи – служили посредниками между городскими службами и кинематографистами, помогая последним получать разрешения на съёмки. Впоследствии спектр их услуг расширился: комиссии предоставляли съёмочным группам информацию о подходящих местных локациях, технических возможностях, рабочей силе и даже – где лучше остановиться на ночлег или вкусно поужинать.

Поскольку приезд кинобригад способствовал определённому развитию региона, то вскоре между комиссиями наметилась сильная конкуренция. В 1975 г. была создана Мировая ассоциация кинокомиссий AFCl, чтобы управлять процессом. В 2004 г. она обзавелась европейским (EUFCN) и

⁴ The financial ecosystem of the European audiovisual production. European Audiovisual Observatory. 2017. P. 18. URL: <https://rm.coe.int/summary-workshop-2017-the-financiaecosystem-of-the-european-audiovis/16807b3b98> (Дата обращения: 10.04.2023).

⁵ Game of Thrones tourists spent €58m in North last year. The Irish Times. URL: <https://www.irishtimes.com/business/transport-and-tourism/game-of-thrones-tourists-spent58m-in-north-last-year-1.3867605> (Дата обращения: 10.04.2023).

азиатским (AFCNET) подразделениями¹.

В какой-то момент просто удобного сервиса стало недостаточно, чтобы завлечь кинематографистов, и стали внедряться «фискальные стимулы». В 1990-е гг. в США киноиндустрия выявила новую закономерность – многие проекты предпочли снимать американские уголья в более дешёвых краях. Например, в Канаде, которая с 1997 г. стала мотивировать работников киноиндустрии, предоставляя им дополнительные льготы.

Консалтинговая компания «Монитор.Груп» (The Monitor Group) провела исследование, согласно которому, в 1998 г. американская экономика недосчиталась \$10,3 млрд из-за таких «беглецов»¹. В результате различные штаты вступили в конкурентную борьбу и начали предлагать заманчивые денежные условия, чтобы киноиндустрия пришла именно к ним. Остальные страны последовали их примеру.

Франсиско Кабрера, старший юридический аналитик Европейской аудиовизуальной обсерватории, представил четыре различные схемы государственной поддержки киноиндустрии и политические цели, стоящие за ними. К ним относятся, во-первых, поддержка кинофондов (при национальном, а иногда и на региональном и/или местном уровне), обеспечивающая финансирование производства фильмов и аудиовизуальных произведений; во-вторых, различные схемы налогового стимулирования для привлечения инвестиций в производственный бизнес; в-третьих, квоты для телекомпаний и услуг видео-по запросу (VOD); в-четвертых, инвестиционные обязательства⁴.

К настоящему времени известно как минимум четыре основных разновидности стимулов: налоговые льготы (Tax shelter); денежные возвраты (Cash rebate); налоговые вычеты (Tax credit) и Льготы по отдельным косвенным налогам для кинопроизводителей (к примеру, в России национальные фильмы освобождены от уплаты НДС) [2].

Наиболее распространёнными явля-

ются денежные возвраты (cash rebate), или рибейты: продюсеры получают обратно часть средств, потраченных ими на съёмки в конкретном регионе. Именно этот формат и получил развитие в России. Однако есть и более сложные схемы. Например, в США кинематографистам нередко «даруют» вычеты с подоходного налога (tax credits)¹. Налоговые вычеты (кредиты) аналогичны скидкам в том смысле, что они предназначены для погашения процента квалификационных производственных затрат на основе заранее определённой формулы. Однако вместо того, чтобы выплачиваться из выделенного фонда, стимул вместо этого вычитается из налоговых обязательств производителя при подаче корпоративной годовой декларации. Таким образом, льгота уменьшит сумму причитающегося налога, и, если после погашения обязательств все ещё остаётся излишек (что обычно и происходит), он уплачивается наличными⁴.

Особенность этого механизма в том, что производственные конторы обычно и так не платят налогов. По сути, им дают своего рода токены, которые можно, например, перепродать другим компаниям, местным налоговым резидентам. Дополнительными стимулами являются также гранты, бесплатные съёмки на гособъектах и другие бонусы.

По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории (единственный центр сбора и распространения информации по аудиовизуальной индустрии в Европе, в работе обсерватории участвуют 36 стран, в число которых входит и Россия), более половины фильмов пользуются возможностями фискального стимулирования¹. Доля этой разновидности финансирования в европейском кино достигает 10% и чуть более чем наполовину состоит из рибейтов.

Принципы использования системы рибейтов в регионах России

В каждой стране и регионе свои условия предоставления рибейтов. В 2016 г. система кинорибейтов получила распространение и в России⁶. Изначально льготные условия для кинопроизводства были созда-

ны в 10 регионах. Программу инициировали Агентство стратегических инициатив и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (из интервью с исполнительным директором АПКИТ О.В. Жуковой)^{7,8}.

Уже более 7 лет реализуется проект «Кино России», который предполагает создание благоприятных условий для кино- и телепроизводства в регионах РФ, в том числе и систему рибейтов. В рамках проекта подписаны соглашения уже с 19 регионами, также планируется начать его реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе и Северной Осетии – Алании⁷. В 9 субъектах выплачиваются рибейты, сумма которых растёт. Например, в Мурманской области за год она выросла почти вдвое. В 2020 г. выплатили 5 млн рублей, затраты кинопроизводителей – 31,6 млн руб. В 2021 г. компенсировано 8,5 млн руб., затраты – 58,5 млн руб. В 2022 г. было запланировано 15 млн руб. для киностудий, производящим съёмку в Мурманской области⁹. В Новгородской области в 2021 г. относительно показателей 2019 г. сумма рибейтов выросла до 6,7 млн с 4,2 млн, вклад в экономику – с 22 млн до 33 млн руб.⁷ В сети Интернет доступна информация на сайтах региональных кинокомиссий о планах регионов на 2022–2023 гг. В Ленинградской области – 14,4 млн руб., процент возмещения – до 20. В Мурманской области – это 15 млн руб. и до 30%. Новгородская область выделяет 30 млн руб. с процентом до 30. Карелия закладывает на эти цели 10 млн руб. и

25%. В Краснодарском крае отведённая сумма – 50 млн руб., процент выплаты – не более 20. В Красноярском крае планируется выделить на эти цели до 50 млн руб., процент рибейта – до 50⁷.

Калининградская область – лидер по вышеобозначенным показателям. На примере региона исполнительный директор АПКИТ в ходе углублённого интервью (сентябрь 2022 г.) охарактеризовала ситуацию, как положительно развивающуюся. Согласно предоставленной информации, за период реализации механизма рибейтов с 2017 до 2021 г., вклад в его экономику значительно вырос. С начала действия системы рибейтов сумма выплаченных регионом компенсаций выросла более чем в 4 раза – с 14,6 млн руб. до 66,3 млн руб., а затраты кинокомпаний – почти в 4 раза, превысив в 2021 г. цифру в 278 млн руб.¹⁰

Система кинорибейтов в Калининградской области

С 7 августа 2020 г. Калининградская область в 2 раза приумножила свою привлекательность для профессионалов в сфере кинопроизводства: сумма компенсации затрат увеличилась с 20% до возможных 40%¹¹. С начала работы системы кинорибейтов Калининградская кинокомиссия помогла вернуть 92 млн руб. 15 картинам. Это самые разнообразные работы как популярных режиссёров, так и не особо известных массовому зрителю: например, сериал «Жёлтый глаз тигра», триллер «Преступление» и «Преступление–2», «Водово-

⁶ «Известия»: официальный сайт. URL: <https://iz.ru/news/599493/> (Дата обращения: 09.01.2023).

⁷ Официальный сайт Ассоциации Продюсеров Кино и Телевидения. URL: <https://www.rusproducers.com/news/vklad-regionov-rf-v-razvitie-bolshogo-kino-modeli-raboty-i-realizatsiya-sistemy-ribeytov> (Дата обращения: 04.02.2023).

⁸ Официальный сайт Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа. URL: <http://www.fond-kino.ru/news/v-rossii-vyplacen-pervyj-ribejt/> (Дата обращения: 18.01.2023).

⁹ Рибейты в Калининградской и Мурманской областях // Официальный сайт ООО «ОНЛАЙН СИНЕМА-ПЛЕКС». 3.05.2022. URL: <https://cinemaplex.ru/2022/05/03/ribejty-v-kaliningradskoj-i-murmanskoj-oblastyah.html> (Дата обращения: 17.01.2023).

¹⁰ Данные приводятся на основании информации из личного интервью исполнительного директора АПКИТ Ольги Владимировны Жуковой авторам статьи.

¹¹ Фабрика грёз: Как Калининград превращают в киностолицу // Официальный сайт информационного агентства «Рамблер». 7.09.2020. URL: <https://kino.rambler.ru/movies/44865467-fabrika-grez-kak-kaliningrad-prevraschayut-v-kinostolitsu/> (Дата обращения: 01.02.2023).

рот», комедия «На Париж», детский фильм «Золотая дюна» или приключенческий сериал о семейной истории про династию военных морского флота «Андреевский флаг».

Условие для получения 20% от затрат всего одно: создать картину на территории Калининградской области. К нему прилагается ряд формальностей: отсутствие задолженности по налогам, соответствующие коды ОКВЭД (в которых основным видом деятельности является кинопроизводство), наличие прокатного удостоверения и удостоверения национального фильма¹². Прокатное удостоверение выдаётся Министерством культуры после того, как кинокомпания предоставляет уже готовую картину. Получение удостоверения национального фильма возможно при соблюдении перечня условий: чтобы съёмочная группа и команда состояла из граждан РФ не менее чем на 50%, основным языком фильма был русский, а сюжет не пропагандировал запрещённые государством направления и не порочил его ценности.

Алгоритм получения средств: компания приезжает, снимает продукт, собирает все свои расходы, которые совершила на территории области, подшивает все бумаги и сдаёт в Кинокомиссию. Кинокомиссия изучает документы: сперва они проходят проверку по формальному признаку в информационно-расчётном центре, а затем попадают под процесс наведения аналитических справок, комментируются и, в случае соблюдения киномейкерами всех требований, они будут приглашены на очную защиту проекта. Она проходит в присутствии кинокомиссии и журналистов – продюсер или режиссёр выходит на сцену и рассказывает о картине, а Кинокомиссия затем, посоветовавшись, выносит решение. С момента подачи документов до получения

рибейтов проходит в среднем один месяц.

Результаты прошлых работ при этом тоже важны – Кинокомиссии нужно опираться на предыдущий продукт. Также, помимо всего вышесказанного, киномейкерам необходимо предоставить контракт, заключённый с кинокомпаниями, входящими в РГТР или РГТР–2. Это служит гарантией того, что картину увидит большое количество зрителей, а, следовательно, больше людей узнают о регионе и захотят сюда приехать.

Конкуренция на получение рибейтов растёт – у региона заложен конкретный бюджет на возврат средств, в этом году он ориентировочно такой же, как и в прошлом. И повышенный процент рибейтов нужно действительно заслужить: Кинокомиссия разработала критерии, за каждым из которых закреплены дополнительные проценты. Например, если компания привлекает студентов локальных кинокурсов и интегрирует их в съёмочный процесс на время всего его протяжения добавляется 2% к рибейтам. Причём это контролируется: Кинокомиссия будет приходить на площадку и смотреть, действительно ли студенты вовлечены в практику. Для региона это хорошая возможность повышения занятости, развития кадрового потенциала и профориентации для молодёжи, для киномейкеров – отработать собственные затраты. В Калининградской области за последние два года была введена система образования для работников, взаимодействующих с киноиндустрией. В ходе совещания с представителями киноиндустрии, которое состоялось 13 февраля 2023 г., губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов сказал: «Как известно, наша область одной из первых внедрила систему рибейтов за съёмки, и мы

¹² Документация: Постановление Прав-ва Калининградской области от 17.07.2017 №365 «О предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам в целях финансирования обеспечения возмещения затрат в связи с осуществлением производства фильмов на территории Калининградской области» (в ред. от 30.11.2022); Приказ Министерства по культуре и туризму Калининградской области от 1.02.2017 №10-ОД «Об организации работы конкурсной комиссии по проведению отбора победителей по возмещению затрат в связи с осуществлением производства фильмов на территории Калининградской области».

продолжим эту программу в текущем году. Но одних рибейтов для развития системы кинематографа недостаточно. Здесь нужны специалисты, которые будут работать непосредственно в области, а не наездами из других регионов»¹³. Директор АНО «Фестивальная дирекция» О.И. Аكوпова подчеркнула, что два года подряд совместно с Санкт-Петербургским институтом кино и телевидения отдел кинематографии организует бесплатные образовательные программы. Их выпускниками стали уже 40 калининградских специалистов по профессиям: «второй режиссёр», «гафер» и «локешн-менеджер». В 2023 г. АНО «Фестивальная дирекция» совместно с региональным министерством по культуре и туризму рассматривает возможность проведения образовательной программы с участием специалистов Института кино Высшей школы экономики¹⁴. Таким образом, в Калининградской области формируется высококвалифицированный состав работников, и система подготовки кадров для киноиндустрии в Калининградской области успешно развивается. На совещании с губернатором Калининградской области также было предложено учредить денежный грант на создание фильма и открытие кинолаборатории, в которой могли бы работать региональные специалисты¹⁵.

Критерии для набора 40% на возврат. Если съёмочная группа находится и снимает на территории региона до 30 дней, это даёт ей дополнительный 1 балл, от 30 до 50 дней и выше – 2 балла. Причём баллы эквивалентны процентам. Также можно получить 1 или 2 балла в зависимости от того, с какой группой компаний у тебя подписан контракт: с РГТС–1 (+2% рибейтов) или РГТС–2 (+1% рибейтов). Если в сериале или фильме на протяжении 30 мин. будут показываться узнаваемые места Калининградской области – ещё балл. Премьера состо-

ится в регионе – плюс балл. Все критерии объективны и обусловлены усилением туристической привлекательности Калининградской области и развитием кинокластера.

Несмотря на то, что снимать кино в Калининграде в связи с особенностями его геополитического положения (эксклавное положение региона требует дополнительных институциональных издержек, например, на перевозку оборудования) не так выгодно в финансовом плане, как в Москве или Санкт-Петербурге, Калининградская область – совершенно особенный регион с точки зрения фактурности, локаций. Это обусловило значительное количество фильмов, созданных в регионе. Д. Гарбуз и А. Анохиным проведён анализ динамика съёмок фильмов в Калининградской области и сделан вывод, что основной пик киносъёмок в регионе приходится на 1959–1968 гг., и 2009–2018 гг. При этом если в первом из обозначенных периодов доминировал военный жанр, то во втором наблюдается достаточно равномерное распределение различных жанров. Как справедливо отметили авторы, «в нашу область отправляются за натурой к фильмам разных жанров от спортивной драмы до криминальной истории и боевика» [4, с. 53]. При этом популярностью у кинопродюсеров пользуются самые разные объекты (природные, историко-культурные, городские и промышленные ландшафты) (табл. 1).

Интеграция литературы, туризма и киноиндустрии в Калининградской области

По мнению известных кинопродюсеров, существует дефицит идей¹⁵. Хорошие идеи представляют наибольшую ценность для развития кинематографии. Произведения известных авторов Калининградской могли бы послужить основой для будущих фильмов при должной проработке сценаристами, но идея должна быть действительно интересной и одобренной заинтересо-

¹³ Официальный сайт Правительства Калининградской области. URL: <https://gov39.ru/press/326453/> (Дата обращения: 25.03.2023).

¹⁴ Официальный сайт АНО «Фестивальная дирекция». URL: <https://cinema39.ru/rybeity/> (Дата обращения: 18.01.2023).

¹⁵ Из личного интервью с начальником «Фестивальной дирекции» Акоповой Ольгой Ивановной.

ванными лицами. На практике, в регион пока приезжают для съёмок фильма уже с готовой идеей, но у местных авторов есть возможность проявить себя в написании сценариев и отправить через Кинокомиссию Калининградской области свою работу известным продюсерам для дальнейшего рассмотрения. Если идею сочтут интересной, то, возможно, она будет реализована

при создании нового фильма. Также существуют грантовые конкурсы и отборы, направленные на поиск интересных сценариев. Желающие проявить себя могут обратиться в региональное отделение молодёжного союза кинематографистов, где специалисты оказывают содействие в поиске продюсеров, также помогают в выборе грантовых площадок.

Таблица 1 – Ресурсы Калининградской области, задействованные в киноиндустрии в 2009–2022 гг.¹⁶

Table 1 – Resources of the Kaliningrad oblast used for the film industry in 2009–2022

Ресурс	Фильм	Год съёмки
Калининград	«Воин»	2015
	«Ученик»	2016
Калининград (частный музей-квартира Altes Haus)	«Чужой дед»	2016
Калининград (порт, двухярусный мост); пос. Куликово	«Налёт» (сериал)	2016
Калининград (городской ландшафт)	«Преступление» (сериал)	2016
Куршская коса; Калининград; Янтарный; усадьба «Орловка»	«Жёлтый глаз тигра» (16 серий)	2018
Калининград; Куршская коса	«Золотая дюна» (детский фильм)	2019
Калининград; Светлогорск; Зеленоградск; Балтийск (база ВМФ)	«Андреевский флаг» (16 серий)	2019
	«В клетке» (сериал)	2019
Железнодорожный; Славск	«На Париж»	2019
Калининград (двухярусный мост, Железнодорожные ворота, о. Канта); Куршская коса; Советск (мост королевы Луизы)	«Пробуждение» (сериал)	2019–2020
Калининград; Светлогорск; Янтарный; Зеленоградск	«Морские дьяволы. Рубежи родины»	2009–2020
Балтийск	«ЦОЙ»	2020
	«Водоворот»	2020
Калининград	«Сказания о земле самбийской»	2020
	«Преступление»	2021
Светлогорск; Зеленоградск; Калининград	Комедия «Хочу замуж»	2021

Министерство культуры Российской Федерации активно поддерживает создание полнометражных фильмов. На сайте Министерства размещают анонс о проведении конкурса по отбору заявок на создание полнометражных фильмов. При поддержке заинтересованного продюсера можно принять участие в данном конкурсе.

Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что данное направление имеет большие перспективы развития, и у жителей Калининградской области, которые могут написать интересный сценарий, есть возможность проявить свои таланты. Современный российский писатель Алексей Иванов, побывав на отдыхе в

¹⁶ Сост. по: Официальный сайт Туристического портала Калининградской области. Кино, снятое в Калининградской области. URL: <https://visit-kaliningrad.ru/online/kino-snyatое-v-kaliningradskoy-oblasti.php> (Дата обращения: 14.02.2023); Калининград киношный: 6 фильмов, где можно увидеть знакомые места (часть 2) // Официальный сайт Газеты «Клопс». 17.11.2022. URL: <https://klops.ru/collections/2022-11-17/261454-kaliningrad-kinoshnyy-6-filmov-gde-mozhno-uidet-znakomye-mesta-chast-2> (Дата обращения: 18.01.2023).

Калининградской области, был настолько очарован красотой и загадочностью региона, что полученные от путешествия эмоции вдохновили его на создание историко-мистического романа «Тени Тевтонов». Презентация книги состоялась в 2021 г. Возможно, что историко-мистический роман будет когда-то экранизирован и раскроет Калининградскую область как уникальный, загадочный регион России. Также, в 2023 г. вышла (но ещё отсутствует в продаже) книга Александра Цыпкина и Егора Яковлева «Калининград Story», по которой, в будущем, планируется создание короткометражного сериала о нашем регионе. Александром Цыпкиным была запущена серия театральных постановок под названием «Литературные чтения». Данным проектом заинтересовались такие известные актёры, как Анна Михалкова, Константин Хабенский. Данный проект имеет большой успех у зрителей¹⁷. Опыт Александра Цыпкина является ярким примером связи литературного труда с кинематографией. Полный тираж книг о Калининградской области выйдет в следующем году, затем планируется создание серии короткометражных фильмов на территории Калининградской области по мотивам его рассказов. При интеграции литературы и киноиндустрии, появилась бы возможность создания новых интересных мест для притяжения туристов. Например, литературные киномаршруты, квесты. В Калининградской области, к сожалению, в настоящее время нет туркомпании, которая бы плотно взаимодействовала с киноиндустрией, но такой спрос присутствует, поскольку кинематографисты при производстве кино создают интересные, большие декорации, которые могли бы остаться в регионе, как туристский объект. В качестве примера можно привести кинокомпанию «Маруся». На территории Калининградской области снимался фильм с Александром Балухевым «Отель», который в 2023 г. выйдет в прокат.

Кинокомпания построила огромный заброшенный отель в Зеленоградском районе, он мог бы стать центром притяжения туристов, но поскольку, на территории Калининградской области отсутствует туркомпания (или иное предприятие, ориентированное на приём туристов, прибывающих в регион «по следам» фильмов), которой можно было бы безвозмездно передать данный объект, его пришлось утилизировать. Представители кинематографа заинтересованы во взаимодействии с представителями туристического бизнеса в данном направлении, но пока в Калининградской области отсутствует туркомпания, которая могла бы стать проводником в мир кино.

Дискуссия

Большинство публикаций, посвящённых актуальной теме кинорибейтов в отечественной и зарубежной литературе, обосновывая целесообразность поддержки данного финансового инструмента, указывают на их роль в привлечении инвестиций в регион [1, 9]. Несомненно, следует согласиться и с авторами, отмечаящими вклад киноиндустрии в повышение туристической привлекательности региона [4, 5]. Вместе с тем вопрос экономической эффективности вложений – остаётся открытым. Ведь, согласно опубликованным данным, различные фильмы получают в форме рибейтов различные суммы в зависимости от понесённых расходов (см. выше). Возникает вопрос: а каков возврат средств на единицу понесённых регионом расходов? Ведь при инвестициях в объекты инфраструктуры в рамках государственных программ используются индикаторы, которые позволяют контрольным органам оценить эффект от вложений. И всегда ли фильм создаёт позитивный имидж региону? Может ли фильм стать антирекламой? Может ли регион сам предлагать территории/объекты для проведения съёмок? Не следует ли последовать примеру Москвы и тоже ввести механизм выплаты грантов

¹⁷ Официальный сайт Калининградского делового портала RUGRAD. URL: <https://rugrad.online/cards/ribeity-eto-glavnyy-magnit/> (Дата обращения: 01.02.2023).

отечественным кинопроизводителям при условии проведения съёмок в узнаваемых локациях? Необходимо, на наш взгляд, разработать методику оценки эффективности вложений со стороны региона, позволяющую актуализировать механизм рибейта, и сделать его более прозрачным.

Заключение и выводы

Таким образом Калининградская область является не только одним из пионеров, но и одним из лидеров в России в области стимулирования развития туризма через систему рибейтов. В 2022 г. было принято решение о распространении программы рибейтов в Калининградской области на производство мультфильмов¹⁸.

В качестве ресурса для кино, одновременно используемого и в туристической, и в киноиндустрии, выступает история, культура, природа. Инженерные сооружения, например, портовые комплексы, добыча янтаря – дополнительные ресурсы для стимулирования промышленного туризма (получившего развитие в последние годы).

Однако, много ресурсов остаются невостребованными в киноиндустрии. Например, кинокомпании снимают фильмы в основном в нескольких городах области. Хотя есть ещё много интересных знаковых мест, которые могли бы послужить отличной площадкой для киносъёмки.

По результатам исследования можно сформулировать следующие рекомендации:

- 1) с целью наибольшей популяризации Калининградской области у туристов необходимо расширить географию локаций для киносъёмки;
- 2) создать туристическую компанию, которая бы специализировалась на взаимодействии с киноиндустрией;
- 3) провести анализ возвратности кинокомпаний в Калининградскую область, с целью создания новых кинокартин;
- 4) региональным органам власти необходимо, во-первых, проанализировать количество туристов, прибывающих в регион, мотивацией посещения для которых стал просмотр кинофильмов, снятых на территории Калининградской области; во-вторых, стимулировать туристические компании разрабатывать и популяризировать турмаршруты по местам киносъёмки;
- 5) необходимо организовать сохранение декораций после съёмок фильмов, для дальнейшего использования в качестве экскурсионного продукта;
- 6) подготовить экскурсоводов, которые бы специализировались на киноиндустрии (история, локация, декорации, процесс съёмки конкретного фильма).

Список источников

1. Азерникова И.П., Кузьменко П. К. Система рибейтов в России как важный инструмент привлечения инвестиций в регион // Проблемы науки. 2021. №4 (161). С. 52-55.
2. Алексеева П. А., Булочников П.А. Система рибейтов как фактор развития сферы кино и телевидения в регионах России // Петербургский экономический журнал. 2020. №1. С. 70-79. DOI: 10.25631/PEJ.2020.1.70.89.
3. Антонов О.Д. Региональное развитие и Продвижение кинематографии в Польше // Неделя науки и творчества – 2021: Мат. Междунар. науч.-практ. форума студ., асп. и мол. уч. В 3-х ч. / Отв. ред.: А.Д. Евменов. Ч.3. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ин-т кино и телевидения, 2021. С. 112-115.
4. Гарбуз Д.А., Анохин А.Ю. Кинотуризм как технология повышения туристской привлекательности региона // Туристско-рекреационный потенциал и особенности развития туризма и сервиса: Мат. XIII Всерос. Междунар. науч.-практич. конф. студ. и асп. Вып.13. Калининград: БФУ им. Иммануила Канта, 2020. С. 49-58.
5. Драчева Е.Л., Мельцов А.В. Рибейт как новый инструмент развития туризма в Москве // Научный вестник МГИИТ. 2018. №5(55). С. 8-18.

¹⁸ «Союзмультфильм» может получить первый в России анимационный рибейт // Официальный сайт Газеты «Ведомости». 12.07.2022. URL: <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/07/11/930866-soyuzmultfilm-animatsionnii-ribeit> (Дата обращения: 17.01.2023).

6. Лимонина И.Г., Карасева Е.А. Территориальный брендинг как инструмент туристской политики макрорегионов Великобритании // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №3. С. 86–99. DOI: 10.5281/zenodo.7424048.
7. Покидко В.В. Анализ зарубежного и отечественного опыта применения налоговых льгот в киноиндустрии // Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке: Сб. ст. по мат. XXV междунар. науч.-практ. конф. 2018. Т.16(24). С. 68-74.
8. Шакун А.В. Киноиндустрия России на современном этапе: к диалогу рынка и государственных систем регулирования // Тенденции развития науки и образования. 2021. №71-3. С. 142-146. DOI: 10.18411/lj-03-2021-114.
9. Янкович А.И., Морозова Н.С. Инновационные экономические инструменты поддержки развития кинотуризма в России // Тенденции и проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства: Мат. VII Межрегион. науч.-практ. конф., посв. 105-летию РГУ им. С.А. Есенина. Рязань: РГУ им. С.А. Есенина, 2020. С. 35-38.

References

1. Azernikova, I. P., & Kuzmenko, P. K. (2021). Sistema ribejtov v Rossii kak vazhnyj instrument privlecheniya investicij v region [Rebate system in Russia as an important tool for attracting investments to the region]. *Problemy nauki [Problems of Science]*, 4(161), 52-55. (In Russ.).
2. Alekseeva, P. A., & Bulochnikov, P. A. (2020). Sistema ribejtov kak faktor razvitiya sfery kino i televideniya v regionah Rossii [The rebate system as a factor in the development of cinema and television in the regions of Russia]. *Peterburgskij ekonomicheskij zhurnal [Petersburg Economic Journal]*, 1, 70-79. doi: 10.25631/PEJ.2020.1.70.89. (In Russ.).
3. Antonov, O. D. (2021). Regional'noe razvitie i Prodvizhenie kinematografii v Pol'she [Regional development and Promotion of cinematography in Poland]. In coll: *Nedelya nauki i tvorchestva – 2021 [Week of Science and Creativity – 2021]: Materials of the International Scientific and Practical Forum of Students, Postgraduates and Young Scientists*. P.3. St. Petersburg: SPUFT, 112-115. (In Russ.).
4. Garbuz, D. A., & Anokhin, A. Yu. (2020). Kinoturizm kak tekhnologiya povysheniya turistskoj privlekatel'nosti regiona [Film tourism as a technology to increase the tourist attractiveness of the region]. In coll.: *Turistsko-rekreacionnyj potencial i osobennosti razvitiya turizma i servisa [Tourist and recreational potential and features of tourism and service development]: Materials of the 13th All-Russian International Scientific and Practical Conference of Students and Postgraduates*. Kaliningrad: Kant Universitety, 49-58. (In Russ.).
5. Dracheva, E. L., & Meltsov, A. V. (2018). Ribejt kak novyj instrument razvitiya turizma v Moskve [Rebate as a new tool for tourism development in Moscow]. *Nauchnyj vestnik MGIIIT [MGIIIT Scientific Bulletin]*, 5(55), 8-18. (In Russ.).
6. Limonina, I. G., & Karaseva, E. A. (2022). Territorial'nyj brending kak instrument turistskoj politiki makroregionov Velikobritanii [Place branding as a tourist policy tool in regions of the UK]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(3), 86–99. DOI: 10.5281/zenodo.7424048. (In Russ.).
7. Pokidko, V. V. (2018). Analiz zarubezhnogo i otechestvennogo opyta primeneniya nalogovyh l'got v kinoindustrii [Analysis of foreign and domestic experience in the application of tax benefits in the film industry]. *Eksperimental'nye i teoreticheskie issledovaniya v sovremennoj nauke [Experimental and theoretical research in modern science]: A collection of articles based on the materials of the XXV International Scientific and Practical conference*, 16(24), 68-74. (In Russ.).
8. Shakun, A. V. (2021). Kinoindustriya Rossii na sovremennom etape: k dialogu rynka i gosudarstvennyh sistem regulirovaniya [The Russian film Industry at the present Stage: towards a Dialogue between the Market and state Regulatory Systems]. *Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development of science and education]*, 71-3, 142-146. doi: 10.18411/lj-03-2021-114. (In Russ.).
9. Yankovich, A. I., & Morozova, N. S. (2020). Innovacionnye ekonomicheskie instrumenty podderzhki razvitiya kinoturizma v Rossii [Innovative economic instruments to support the development of tourism in Russia]. In coll.: *Tendencii i problemy razvitiya industrii turizma i gostepriimstva [Trends and problems in the development of the tourism and hospitality industry]: Materials of the 7th Interregional Scientific and Practical Conference dedicated to the 105th anniversary of Yesenin Russian State University*. Ryazan: Esenin RSU, 35-38. (In Russ.).